

ANIMATSION YONDASHUV ASOSIDA TALABALARGA RUS TILI FANINI O'QITISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

**Renessans ta'lim universiteti katta o'qituvchisi
Nematova Nargiza Muxtor qizi**

Annotatsiya: muallif rus tilini o'qitish jarayonida talabalarning axborot-kommunikatsion kompetentligini rivojlantirishda qo'llanilishi afzal bo'lgan tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlarni to'g'risida fikr yuritadi.

Kalit so'zlar: komponentlar, axborotlashtirish, pedagogik shart-sharoitlar, axborot-ta'lim muhiti, modellashtirish.

Аннотация: автор излагает мысли об организационно-педагогических условиях, которые предпочтительно использовать при развитии информационно-коммуникативной компетентности студентов в процессе обучения русскому языку.

Ключевые слова: компоненты, информатизация, педагогические условия, информационно-образовательная среда, моделирование.

Abstract: the author expresses thoughts about the organizational and pedagogical conditions that are preferably used in the development of information and communication competence of students in the process of teaching the Russian language.

Key words: components, informatization, pedagogical conditions, information and educational environment, modeling.

Axborot-ta'lim muhitining eng muhim komponentlaridan biri, o'quv faoliyatini axborotlashtirishga qaratilgan va axborot-ta'lim muhitining o'quv komponentiga asos bo'ladigan dasturiy-metodik majmuadir.

Rus tilini o'qitish jarayonida talabalarning axborot-kommunikatsion kompetentligini rivojlantirish quyidagi tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlarni ta'minlash orqali amalga oshirilishi mumkin:

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan kompleks foydalanish uchun uchun axborot-ta'lim muhiti bo'lishi va rivojlanishi zarur;

- nafaqat bilim va ko'nikmalarni uzatish, balki o'quv jarayonini boshqarishga qodir bo'lgan o'qituvchining axborot-kommunikatsion kompetentligini rivojlantirish uchun o'quv muassasasining uslubiy ishlarini modernizatsiya qilish uchun sharoitlar yaratilishi;

- yetishmayotgan kasbiy, hayot talab qiladigan umumiy madaniy bilimlarni mustaqil ravishda oshirish uchun insonning butun hayoti davomida uzluksiz ta'lim olish imkoniyati yaratilgan bo'lib, uning doirasida o'qituvchi ko'rsatma bo'lishi kerak;

- ta'lim muassasasida talabalarning axborot-kommunikatsion kompetentligini rivojlantirish modelini ishlab chiqish va amalga oshirish, shu jumladan ta'lim jarayonini modellashtirish, loyihalash va boshqarish.

Pedagogik tadqiqotlarda (V.I.Andreev, Yu.K.Babanskiy, V.A.Belikov, A.Ya.Nain) sharoitlar tushunchasining umumpedagogik jihati o'rganiladi. Munosabatlarning pedagogik

muhit va o‘qitish, tarbiyalash, rivojlanish jarayonlari hisoblanadi. Umumpedagogik mazmunda tushunchaning quyidagi ta’riflari va belgilarini ajratish mumkin.

Sharoitlar – bu qo‘yilgan vazifani hal etishga yo‘naltirilgan mazmun, shakl, metodlar va moddiy-fazoviy muhit ob’ektiv imkoniyatlarining majmui.

Sharoitlar – bu faoliyat jarayonining o‘zaro bog‘liq va o‘zaro aloqador sharoitlarining majmui.

Sharoitlar – sub’ektiv va ob’ektiv, ichki va tashqi, mohiyat va hodisalarning umumiylikini aks ettiradi.

Sharoitlar – predmetning, ularsiz mavjud bo‘la olmaydigan uning atrofidagi hodisalarga munosabatini ifodalaydi.

Sharoitlar – faoliyatning normal kechishini ta’minlovchi qoidalar rolini bajaradi.

Bunda pedagogik sharoitlarni ajratish uchun asos bo‘lib quyidagilar hisoblanadi:

a) faoliyat jarayonini tizimli ob’ekt sifatida ochib berish mantiqi;

b) faoliyat jarayonining maqsadi, predmeti va mazmunining amal qilishi xususiyati, uning uyg‘un rivojlanishi darajasida jarayon yaxlitligi va natijasi darajasi, kompetentlik darajasini oshirishga ko‘maklashish mazmunining xususiyatlari.

Biz rus tilini o‘qitishda animatsiyadan foydalanish kompetentligini rivojlantirish sharoitlarining to‘rt guruhini ajratdik: O‘qitishning metodik, mazmunli, tashkiliy-pedagogik, moddiy-ma’naviy (1.3-jadvalga qarang)

Quyidagi jadvalda rus tilini o‘qitishda animatsiyadan foydalanish kompetentligini rivojlantirish sharoitlari keltirilgan.

№	Sharoitlar	Sharoitlarning mazmuni
1.	O‘qitishning metodik sharoitlari	Rus tili o‘qitish fanlarining mazmuni, vositalari, metodlari va shakllarining uzviyligi va izchilligini ta’minlash; darslarda ta’lim resurslaridan foydalanish; o‘qitish mazmuniga oid axborotlarni qayta ishlash, umumlashtirish va o‘quvchilarga yetkazish; kasbiy faoliyatda animatsion yondashuvlar va innovatsiyalardan foydalanish; rus tili o‘qitishga qo‘yiladigan zamonaviy talablar asosida darslarni tashkil etish; rus tilini o‘qitish metodikasi bo‘yicha tadqiqotlardan xabardor bo‘lish; ta’lim jarayonida yuz berayotgan turli o‘zgarishlarga va yangilanish jarayonlariga tez va oson moslasha olish; animatsion yondashuv va strategiyalarni qabul qila olishi, ularni egallashi va o‘z kasbiy amaliyotiga joriy eta olish

2.	Mazmunli sharoit	Rus tili o‘qitish kursi uchun maxsus tayyorlangan «Rus tili o‘qitish metodikasi» o‘quv qo‘llanmasi va www.bsmom.uz veb-saytdan foydalanish
3.	Tashkiliy-pedagogik sharoit	O‘quv jarayonida talabalar jismoniy, ijtimoiy va intellektual rivojlanish qonuniyatlarini bilish va ulardan kelib chiqib ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan turli yondashuvlar, strategiya, texnologiya va metodlardan foydalana olish; ta’lim oluvchilarning ta’limiy ehtiyojlarini qondirishda o‘qitishning animatsion yondashuvdan foydalana olish; ta’lim mazmuni va strategiyalarini tushunishini namoyish qila olish; DTS, o‘quv dasturlari va baholash mezonlarini inobatga olgan holda dars rejalarini tuza olish; ta’lim oluvchilarda kechadigan kognitiv jarayonlarni yaxshi bilishi; turli ta’lim yondashuvlari, strategiyalari, texnologiya va metodlarini tushunish va farqlay olish; ota-onalarni ta’lim jarayoniga jalb etishning turli strategiyalarini bilish; ta’lim oluvchilar jamoasini boshqarish va ular o‘rtasida turli tadbirlarni tashkil eta olish; o‘z fani bo‘yicha o‘qitishning texnik-didaktik vositalarini bilish; o‘quv (mashg‘ulot) xonalari, kabinetlari va laboratoriyalarining namunaviy jihozlanish normativlarini bilish va ulardan samarali foydalana olish; tegishli jihoz, vosita va didaktik materiallardan foydalangan holda dars mashg‘ulotlarini mahorat bilan o‘tkazish
4.	Moddiy-ma’naviy sharoit	Rus tili o‘qitishda yangi axborot texnologiyalari bilan ishlashga o‘rgatish. Ta’lim muhitini rivojlantirish, turli ma’naviy va ko‘ngilochar tadbirlar, videokonferensiyalar, onlayn mashg‘ulotlar, seminarlar, vebinarlar va h.k.

Adabiyotlar

1. Klippel F. Keep Talking. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 80 p.
2. Weyers J. The effect of authentic video on communicative competence. The Modern Language Journal. 1999, 83(3). – 339-349 p.

3. Zimnyaya I.A. Klyucheviyie kompetentnosti kak rezultativno – selevaya osnova kompetentnostogo podxoda v obrazovanii. – M.: Issled.senter probl. Kachestvo podgot . Specialistov :2004. – 25p.
4. Alamri, W. A. Communicative Language Teaching: Possible Alternative Approaches to CLT and Teaching Contexts. English Language Teaching.2018.11(10). - 132–138 p.
5. Ozsevik, Z.The use of communicative language teaching (CLT): Turkish EFL teachers' perceived difficulties in implementing CLT in Turkey. 2010.